

Het meten van de kwaliteit van de financiële verslaggeving

Een methodologische beschouwing

Drs. C.D. Knoops

1 Inleiding

Hoogendoorn en Mertens (2001, paragraaf 1) wijzen op een artikel van Traas (1999, p. 22) over de kwaliteit van de Nederlandse jaarverslaggeving, waarin hij refereert aan het juryrapport van de Henri Sijthoff-prijs voor het beste Nederlandse jaarverslag over 1997. De jury, waar Traas zelf deel van uitmaakt, oordeelde dat al een aantal jaren sprake is van 'een gezapig voortkabbelen van de verslaggeving op het niveau van een kleine zes' en dat alleen een kleine groep koplopers hierop een uitzondering vormt. In het onderzoek van het Limperg Instituut 'Kwaliteit van de Externe Financiële Verslaggeving in Nederland', dat de aanleiding vormt voor dit artikel, wordt dit 'empirisch bevestigd', doordat gemiddeld 54% van de door financieel analisten gewenste informatie-elementen in de jaarrekening door ondernemingen is verstrekt (zie tabel 1 in Hoogendoorn en Mertens, 2001). Hoewel de gehanteerde kwaliteitscriteria niet hetzelfde zijn, de onderzochte 'jaargang' van de financiële verslagen en de populatie van onderzochte ondernemingen verschilt, komt men toch tot een soortgelijke conclusie: 'dat er nog veel ruimte is voor verbetering van de kwaliteit'. De 'kleine zes' in het juryrapport van de Henri Sijthoff-prijs is min of meer intuïtief vastgesteld; het oordeel 'gemiddeld 54%' is door middel van empirisch onderzoek verkregen.

In de periode 1996 tot en met 2000 heeft het Limperg Instituut een uitgebreid onderzoek verricht naar de kwaliteit van de externe financiële verslaggeving in Nederland. De resultaten van dit onderzoek komen tot uitdrukking in het artikel

van Hoogendoorn en Mertens in dit themanummer. Met name vanwege de diepgang en de mate van gedetailleerdheid van het onderzoek is dit bijzonder nuttig geweest. Het onderzoek heeft geleid tot belangrijke aanbevelingen. Toch zijn nog niet alle vragen beantwoord en is er vervolgonderzoek nodig.

In deze bijdrage ga ik in op de vraag hoe de kwaliteit van de financiële verslaggeving kan worden gemeten, in het bijzonder in relatie tot de wijze waarop dit gebeurt in het rapport van het Limperg Instituut. De onderzoekers hebben noodzakelijkerwijs een aantal keuzes gemaakt om het begrip 'kwaliteit van de externe financiële verslaggeving' te operationaliseren, om kwaliteit te meten. Deze keuzes hadden ook anders kunnen zijn. Een 'objectieve' meting van kwaliteit is niet mogelijk. Daarom is het zinvol de keuzes die de onderzoekers hebben gemaakt bij het meten van kwaliteit, nader te analyseren en te bezien in hoeverre wellicht op bepaalde punten andere keuzes hadden kunnen worden gemaakt. Het doel is niet om hiermee afbreuk te doen aan het onderzoek van het Limperg Instituut, maar veeleer om op basis van de in het onderzoek gemaakte keuzes (afbakeningen en veronderstellingen) te komen tot nieuwe voorstellen en aanbevelingen voor nader onderzoek.

Eerst besteed ik kort aandacht aan de vraag wat kan worden verstaan onder 'kwaliteit van de externe financiële verslaggeving' en hoe deze kwaliteit kan worden gemeten (paragraaf 2 en 3). Aangezien in het rapport van het Limperg Instituut de informatiebehoeften van gebruikers centraal staan, ga ik in paragraaf 4 iets uitgebreider in op de veronderstellingen bij het onderzoek naar de informatiebehoeften van gebruikers. In paragraaf 5 ga ik in op de wijze waarop in het rapport van het Limperg Instituut, zoals beschreven in het artikel van Hoogendoorn en Mertens in dit themanummer, de kwaliteit van de externe financiële verslaggeving wordt gemeten. De kantteke-

Chris D. Knoops is universitair docent bij de capaciteitsgroep Accounting & Finance, Faculteit der Economische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Lid van de gebruikersdelegatie van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

ningen die ik plaats bij dit onderzoek van het Limperg Instituut, worden samengevat in paragraaf 6 en hier wordt tevens een voorstel gedaan voor vervolgonderzoek.

2 Wat bedoelen we met ‘kwaliteit van de externe financiële verslaggeving’

Externe financiële verslaggeving vindt plaats door middel van het financiële jaarverslag, tussentijdse berichtgeving (halfjaarberichten of kwartaalberichten) en persberichten (waaronder eventuele winstwaarschuwingen en andere mededelingen die de onderneming doet). Berichtgeving kan voorts plaatsvinden via internet. Het onderzoek van het Limperg Instituut is gericht op de financiële jaarverslaggeving (jaarrekening en jaarverslag).

In het rapport van het Limperg Instituut wordt aangegeven dat de kwaliteit van de externe verslaggeving samenhangt met de mate waarin de stakeholders zich een goed oordeel kunnen vormen over de financiële resultaten en financiële positie van de onderneming: hoe beter zij zich een oordeel kunnen vormen, des te hoger is de kwaliteit van de verslaggeving (Hoogendoorn en Mertens, 2001, paragraaf 2.1). De kwaliteit van de financiële verslaggeving is dan niet alleen afhankelijk van het geleverde product (de informatieverstrekking), maar tevens van de informatiebehoefte van de gebruikers. Als de informatiebehoefte van de gebruikers toenemen en de informatieverstrekking gelijk blijft, dan gaat de kwaliteit achteruit. Dat de informatiebehoefte van gebruikers in de laatste decennia sterk zijn toegenomen, wordt veelal aangenomen. De percepties van de gebruikers vormen hierbij het uitgangspunt.

In het rapport (Hoogendoorn en Mertens, 2001, paragraaf 3.1) wordt een onderscheid gemaakt tussen de kwaliteit van de *inhoud* van de financiële verslaggeving (de gegevensverstrekking in het financiële verslag, de toegepaste waarderingsgrondslagen, de wijze van presentatie, de frequentie en tijdigheid van de verstrekte informatie) en de kwaliteit van de *infrastructuur* rondom de financiële verslaggeving (de structuur van wet- en regelgeving, de mate van flexibiliteit die de wet- en regelgeving laat, de mechanismen tot handhaving van de inhoudelijke kwaliteit en de kwaliteit van de financiële analyse). In het rapport worden mede aanbevelingen gedaan over de kwaliteit van de infrastructuur. Het empirisch onderzoek heeft echter betrekking op de kwaliteit van de *inhoud* van de financiële verslaggeving en de wijze waarop deze kan worden gemeten. Ik beperk mij in deze bijdrage eveneens tot de wijze waarop de

kwaliteit van de *inhoud* van de financiële verslaggeving kan worden gemeten.

3 Hoe kan de kwaliteit van de inhoud van de financiële verslaggeving worden gemeten?

In het rapport van het Limperg Instituut wordt onder andere aandacht besteed aan verschillende benaderingen voor het meten van de kwaliteit van de financiële verslaggeving.

Grofweg zijn in de literatuur de volgende benaderingen te onderscheiden:

De normatieve benaderingen: uitgaande van bepaalde uitgangspunten wordt afgeleid hoe de financiële verslaggeving eruit zou moeten zien; deze uitgangspunten kunnen zijn:

- verslaggevingsbeginselen, die worden ontleend aan de theorie;
- de (vermeende) informatiebehoefte van gebruikers; of
- de normen die in een politiek proces van wet- en regelgeving tot stand komen.

Hieronder vallen ook de gebruikersbenaderingen, waarbij de informatiebehoefte van gebruikers worden afgeleid uit enquêtes onder gebruikers, uit de modellen die de gebruikers geacht worden te hanteren of uit het daadwerkelijk gebruik dat van financiële verslaggeving wordt gemaakt (zie verder paragraaf 4). De normatieve benaderingen kunnen dus een empirisch fundament hebben in onderzoek naar de informatiebehoefte van gebruikers.

In empirische (marktgeoriënteerde) benaderingen wordt de kwaliteit van de financiële verslaggeving gemeten aan de hand van de reactie van de kapitaalmarkt op de publicatie van verslaggevingsinformatie of de associatie tussen verslaggevingsvariabelen en kapitaalmarktvariabelen (aandelenprijs, marktvolume). De informatiebehoefte van gebruikers worden *indirect* afgeleid uit het koop- en verkoopgedrag van beleggers op kapitaalmarkten. Onderzoekers meten de informatie-inhoud (information content) of waarderelevantie (value relevance) van informatie¹ en leiden hiermee indirect af of de informatie nuttig is voor deze gebruikers. Nog afgezien van het bezwaar dat hier alleen de kapitaalmarkt als norm wordt gehanteerd, zijn er mijns inziens ook belangrijke methodologische bezwaren tegen deze wijze van onderzoek (zie Knoops, 1999 en de bijdrage van Blij, 2001, in dit themanummer).

In de literatuur vindt een discussie plaats over de vraag of de ‘relevantie’ van de externe financiële verslaggeving de laatste jaren is toegenomen, gelijk gebleven of misschien zelfs is afgenomen².

4 Onderzoek onder gebruikers

In de theorie van de financiële verslaggeving wordt uitgegaan van:

- ‘vermeende’ informatiebehoeften van
- ‘vermeende’ gebruikers, die
- ‘een redelijke kennis bezitten van het bedrijfsleven en van economische activiteiten, alsmede van verslaggeving, en bereid zijn de informatie met een redelijke mate van toewijding te bestuderen’ (Stramien, paragraaf 25),

en er wordt verondersteld dat:

- indien wordt voldaan aan de informatiebehoeften van beleggers eveneens wordt voldaan aan de informatiebehoeften van andere gebruikers (vgl. Stramien, paragraaf 10 en 13), en
- de informatie over de financiële positie, resultaten en wijzigingen in de financiële positie van een onderneming (jaarrekeninginformatie) voor een grote reeks van gebruikers nuttig is voor het nemen van economische beslissingen (Stramien, paragraaf 12 tot en met 14 en een nadere invulling in de paragrafen 15 tot en met 21).

Dat zijn vijf veronderstellingen. Vooral over de laatste veronderstelling, het nut van informatie die voornamelijk retrospectief van aard is, zijn veel verhandelingen verschenen³.

Er is relatief weinig onderzoek waarin *direct* wordt gevraagd naar de informatiebehoeften van gebruikers (de eerstgenoemde veronderstelling). Het betreft meestal survey-onderzoek, waarin wordt gevraagd naar de percepties van gebruikers van informatie. Bekend zijn de onderzoeken van het Jenkins Committee en van de Association for Investment Management Research (Fleishman-Hillard, 2000) naar de informatiebehoeften van financieel analisten.

Voor de Nederlandse situatie is wel onderzoek verricht naar het relatieve belang dat gebruikers (meestal toegespitst op financieel analisten) toekennen aan bepaalde onderdelen van de financiële verslaggeving (zoals balans, winst- en verliesrekening, jaarverslag, tussentijdse berichtgeving, persberichten, contacten met de directie). Het betreft de volgende onderzoeken: Klaassen en Schreuder (1980) onder aandeelhouders, directieleden, stafmedewerkers, beleggingsadviseurs en leden van de Ondernemingsraad; Vergoossen (1994) onder beleggingsanalisten; Bollen (1996) onder kredietbeoordelaars (loan officers) bij kredieten voor middelgrote en kleine ondernemingen en Hassink (2000, 2001) onder vakbondsonderhandelaars en leden van ondernemingsraden. Steeds gaat het om onderzoek naar de percepties van verschillende gebruikersgroepen aangaande het belang dat zij hechten aan verschillende onderdelen van de

financiële verslaggeving. Voor zover mij bekend is er nooit een ‘uitputtend’ onderzoek verricht naar alle kwaliteitscriteria (zowel informatie-elementen als grondslagen voor waardering en resultaatbepaling). Het onderzoek van het Limperg Instituut is van groot belang omdat het voorziet in deze leemte. Wel is er empirisch onderzoek naar de informatiebehoeften van financieel analisten, gedetailleerd naar informatie-elementen, op deelgebieden⁴. Onder verwijzing naar uitkomsten van survey-onderzoek, dat populair was in de jaren zeventig, wordt in het rapport van het Limperg Instituut gerefereerd aan de conclusie dat individuele beleggers in het algemeen het jaarrapport maar in beperkte mate lezen, maar dat financiële informatie wel consequent een hoog belang wordt toegedicht door diezelfde gebruikers (Blij, 2001, paragraaf 2.1).

Survey-onderzoek naar de percepties van gebruikers heeft als nadeel dat het niet zeker is dat de respondent voldoende consciëntieus de vragenlijst invult en/of dat hij zich voldoende in de vraagstelling herkent. Er kunnen velerlei factoren en belangen meespelen die de validiteit van survey-onderzoeken kunnen verminderen; anderzijds zijn er ook technieken die hieraan tegemoetkomen. Bij survey-onderzoek door middel van een schriftelijke enquête onder financieel analisten is de lage respons veelal een probleem. In het rapport van het Limperg Instituut wordt gebruikgemaakt van diepte-interviews (om vast te stellen in hoeverre financieel analisten gebruikmaken van jaarrekeninginformatie) en van een gedetailleerde schriftelijke ondervraging over informatie-elementen in de financiële verslaggeving (zie de bijdrage van Blij, 2001, in dit themanummer).

Onderzoek naar het gebruik dat *daadwerkelijk* wordt gemaakt van financiële verslaggevingsinformatie (bijvoorbeeld in de vorm van observatiestudies, protocol-analyses, laboratoriumexperimenten) is op het gebied van de financiële verslaggeving schaars en er is mijns inziens geen onderzoek verricht voor de Nederlandse situatie. Deze onderzoeksmethoden worden vooral gehanteerd in onderzoek naar (het proces van) de feitelijke oordeelsvorming door accountants (behavioral audit research). Een ander voorbeeld van onderzoek naar het gebruik dat daadwerkelijk wordt gemaakt van verslaggevingsinformatie, vinden we bij Kamp (1998, 2000), die onderzoek verricht naar de inhoud van analistenrapporten met behulp van ‘content analysis’.

In het begin van deze paragraaf noemde ik een veronderstelling, die vaak wordt gehanteerd door regelgevende instanties, namelijk: indien is voldaan aan de financiële informatiebehoeften van

aandeelhouders en vreemdvermogensverschaffers, zal in het algemeen tevens zijn voldaan aan de financiële informatiebehoeften van andere stakeholders⁵. Deze veronderstelling wordt ook gehanteerd in het onderzoek van het Limperg Instituut. Als motivering voor het onderzoek onder financieel analisten wordt gesteld: aangezien financieel analisten zijn aan te merken als professionele gebruikers van jaarrekeningen en aangezien zij zowel de aandeelhouders (beleggingsanalisten) als de vreemdvermogensverschaffers (kredietbeoordeelaars) vertegenwoordigen, heeft onderzoek plaatsgevonden onder financieel analisten (Limperg Instituut, 2001, hoofdstuk 1)⁶. Mijns inziens is er in de literatuur op het vakgebied niet of nauwelijks onderzoek verricht naar de juistheid van deze veronderstelling⁷. Toch wordt deze stelling in veel onderzoeken gehanteerd.

Onderzoek onder vakbondsonderhandelaars (Hassink, 2000) en leden van ondernemingsraden (Hassink 2000, 2001) doet vermoeden dat de financiële informatiebehoeften van deze gebruikersgroep afwijken van de informatiebehoeften van aandeelhouders en vreemdvermogensverschaffers⁸. Een andere aanwijzing voor het mogelijk niet juist zijn van de genoemde veronderstelling vind ik in het onderzoek van het Limperg Instituut zelf. De antwoorden die financieel analisten geven op de vragen betreffende het belang van informatie-elementen en de voorkeuren ten aanzien van waarderingsgrondslagen blijken op veel punten af te wijken van de richting die regelgevende instanties (International Accounting Standards Board, Financial Accounting Standards Board, Raad voor de Jaarverslaggeving) gedurende het laatste decennium inslaan, terwijl ook deze instanties zich baseren op de (vermeende) informatiebehoeften van gebruikers. Mijns inziens dient er meer onderzoek te worden verricht naar de informatiebehoeften van gebruikers in brede zin en naar de wijze waarop hieraan tegemoet dient te worden gekomen⁹.

5 Het onderzoek van het Limperg Instituut

5.1 Inleiding

De grote verdienste van het onderzoek van het Limperg Instituut is dat voor het eerst een systematisch en omvattend onderzoek plaatsvindt naar de kwaliteit van de financiële verslaggeving in Nederland. De door de onderzoekers gehanteerde methode voor het meten van de kwaliteit omvat een drietal stappen: vaststellen van criteria voor kwaliteit, onderzoek onder analisten en onderzoek van financiële verslagen. Deze stappen worden beschreven in de bijdrage

van Hoogendoorn en Mertens in dit themanummer. In deze paragraaf ga ik achtereenvolgens in op de afbakening van het onderzoek van het Limperg Instituut en analyseer ik de gemaakte keuzes in de drie stappen.

5.2 De afbakening van het onderzoek

De centrale probleemstelling van het onderzoek van het Limperg Instituut luidt: 'Wat is de kwaliteit van de externe financiële verslaggeving in Nederland en hoe kan die kwaliteit worden verbeterd'. De meting van de kwaliteit van de externe financiële verslaggeving heeft betrekking op de *inhoud* van deze verslaggeving door ondernemingen¹⁰. De kwaliteitsaspecten aangaande de inhoud van de externe financiële verslaggeving betreffen: de gegevensverstrekking, de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, de presentatie, de tijdigheid en de frequentie. Ook andere uitingsvormen kunnen een rol spelen bij de kwaliteit van de communicatie tussen de onderneming en zijn stakeholders, zoals persberichten, contacten met financieel analisten, additionele gegevensverstrekking via internet, en dergelijke.

De meting van de kwaliteit van de financiële verslagen in het onderzoek van het Limperg Instituut is uiteindelijk een meting van de informatie-elementen in de *jaarrekening*, of nauwkeuriger een meting van het aantal informatie-elementen dat een onderneming in de jaarrekening vermeldt als percentage van het voor de onderneming van toepassing zijnde aantal informatie-elementen.

Kwaliteitscriteria inzake de *grondslagen voor waardering en resultaatbepaling* en kwaliteitscriteria inzake informatie-elementen betreffende *tussentijdse berichtgeving* en het jaarverslag (tot deze categorie worden ook gerekend kerngegevens en overige gegevens) zijn wel in het onderzoek onder financieel analisten betrokken, maar zijn niet meegenomen bij de meting van de kwaliteit. Wel zijn hierop enige aanbevelingen gebaseerd.

5.3 De eerste stap: het onderkennen van kwaliteitscriteria

In de eerste stap, het vaststellen van de kwaliteitscriteria, worden onderscheiden: kwaliteitscriteria inzake informatie-elementen ('disclosure') en kwaliteitscriteria inzake toegepaste grondslagen van waardering en resultaatbepaling.

De kwaliteitscriteria inzake informatie-elementen worden ontleend aan wet- en regelgeving, internationale rapporten en criteria voor de toekenning van prijzen voor goede financiële versla-

gen (of het beste financiële verslag). Doel was het opstellen van een 'uitputtende lijst' informatie-elementen. Het totale aantal informatie-elementen bedraagt 1812, waarvan 1380 betrekking hebben op de jaarrekening en 432 op het jaarverslag.

Bij de kwaliteitscriteria inzake grondslagen voor waardering en resultaatbepaling was het juist niet de bedoeling om te komen tot een 'uitputtende lijst'. Deze zijn ontleend aan alle herkenbare keuzemogelijkheden in de Nederlandse wet- en regelgeving per 1 januari 1998. De onderzoekers hebben 37 transacties en gebeurtenissen onderkend waaromtrent twee of meer alternatieve mogelijkheden van verwerking in de jaarrekening bestaan en hierover is het oordeel van de financieel analisten gevraagd.

Bij de door de onderzoekers gemaakte keuzes plaats ik de volgende kanttekeningen:

- a. Kwaliteitscriteria inzake informatie-elementen en kwaliteitscriteria inzake grondslagen van waardering en resultaatbepaling worden in het onderzoek volledig gescheiden en de uiteindelijke meting (relatieve score) heeft alleen betrekking op de kwaliteitscriteria inzake informatie-elementen voor de jaarrekening. Informatie-elementen hangen vaak samen¹¹. Sommige informatie-elementen zijn (in de wet- en regelgeving) uitdrukkelijk verbonden met een bepaalde waarderingsgrondslag¹². Ook komt het regelmatig voor dat indien grondslag A wordt toegepast, additionele gegevens dienen te worden verstrekt die betrekking hebben op grondslag B. In het onderzoek lijkt dit te zijn opgelost door een onderneming alleen te beoordelen op die informatie-elementen die van toepassing zijn¹³. Mijns inziens dienen toegepaste verwerkingscriteria, toegepaste grondslagen van waardering en resultaatbepaling, gegevensverstrekking (informatie-elementen) en presentatie in samenhang te worden gezien. Er kan dan slechts een oordeel plaatsvinden over de kwaliteit van de totale verslaggeving (verwerking, waardering, gegevensverstrekking en presentatie) van een bepaalde categorie (bijvoorbeeld immateriële vaste activa) en dan nog dient dit kwaliteitsoordeel te worden betrokken in het grotere geheel (omdat ook de verwerking en waardering van immateriële vaste activa samenhangt met de verwerking en waardering van andere jaarrekeningposten; het totaal gehanteerde verslaggevingsmodel).
- b. De meeteenheid, in casu één informatie-element, is niet eenduidig. Doel van het onderzoek is blijikbaar om te komen tot een 'uitputtende lijst' van informatie-elementen, die dan vervolgens wordt ingeperkt door het onderzoek onder

financieel analisten. Het opstellen van een dergelijke lijst kost veel inspanning. Het is uiterst nauwkeurig werk en de onderzoeker moet telkens subjectieve afwegingen maken. Belangrijk is hierbij de definiëring van de gehanteerde 'meeteenheid' van één informatie-element¹⁴.

In het rapport van het Limperg Instituut wordt geen duidelijke definiëring gegeven. De onderzoekers veronderstellen dat informatie-elementen 'over het algemeen additief zijn', dit in tegenstelling tot grondslagen van waardering en resultaatbepaling. Dit wordt geïllustreerd aan het feit dat je over twee informatie-elementen A en B tegelijkertijd kunt rapporteren, terwijl je niet twee waarderingsgrondslagen tegelijk kunt hanteren (afgezien van aanvullende informatie). De additiviteit van informatie-elementen veronderstelt dat elk informatie-element even belangrijk is en dat je twee keer zo veel informatie verstrekt als je zowel informatie-element A als informatie-element B vermeldt in vergelijking met de situatie dat je slechts één van beide informatie-elementen verstrekt. Elk informatie-element heeft dan een gelijk gewicht. Bedacht dient te worden dat de onderzoekers hier een belangrijke keuze hebben gemaakt, die wellicht niet erg realistisch is (zie ook onder a).

Uit oogpunt van het operationaliseren van het begrip kwaliteit zijn echter bepaalde keuzes noodzakelijk.

- c. Op het gebied van de financiële verslaggeving is sprake van een grote dynamiek. Nieuwe concepten (bijvoorbeeld corporate governance, economic value added) en nieuwe financiële prestatie-indicatoren (bijvoorbeeld EBITDA: earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) komen ineens in financiële jaarverslagen van ondernemingen voor, veelal ingegeven door onderzoek of door de wens van ondernemingen om de afschrijving op goodwill afzonderlijk te tonen. De dynamiek van de financiële verslaggeving vereist een voortdurende aanpassing van de lijst van informatie-elementen. De bronnen zouden niet beperkt moeten worden tot bestaande wet- en regelgeving, studierapporten en criteria voor prijzen. Als je wilt komen tot een 'uitputtende lijst van informatie-elementen' dan is het nuttig om niet alleen de bestaande wet- en regelgeving in de beschouwing te betrekken, maar juist ook discussiememoranda en exposure drafts; de uiteindelijke regelgeving is veelal een afzwakking van de oorspronkelijk opgestelde voorstellen. Voorzover kwaliteitscriteria inzake informatie-elementen zijn ontleend aan internationale of buitenlandse wet- en regelgeving en rapporten, dient te worden bedacht dat bepaalde gegevens

in de Nederlandse context niet of minder relevant zijn. Ook op het gebied van verwerking, waardering en presentatie zijn er nieuwe ontwikkelingen; er ontstaan 'nieuwe' verwerkingswijzen (met name toegepaste verwerkingscriteria, methoden van toerekening aan perioden), waarderingsgrondslagen (bijvoorbeeld toepassing van reële waarde, verwerking van waardemutaties, indeling in categorieën waarvoor verschillende waarderingswijzen worden voorgesteld) en presentatiewijzen (bijvoorbeeld een performanceoverzicht).

- d. In het onderzoek van het Limperg Instituut heeft onderzoek naar de informatie-elementen plaatsgevonden in 1997, het onderzoek onder financieel analisten voornamelijk in 1999 en de financiële verslagen over het jaar 1999 zijn onderzocht. De omvang en gedetailleerdheid van het onderzoek van het Limperg Instituut, hoewel bijzonder nuttig, hebben als nadeel dat het onderzoek niet jaarlijks (of met een grote regelmaat) kan worden herhaald om zo de ontwikkeling in de kwaliteit van de financiële verslaggeving te kunnen meten. Zie ook paragraaf 6 van dit artikel.

Samengevat kan worden gesteld dat zowel bij de kwaliteitscriteria inzake informatie-elementen als bij de kwaliteitscriteria inzake grondslagen voor waardering en resultaatbepaling sprake is van een grote dynamiek in de verslaggeving. Hiermee zou bij het opstellen van de kwaliteitscriteria rekening moeten worden gehouden en dat vergt een periodieke aanpassing van de lijst. Later zal ik betogen dat het wellicht beter zou zijn op eenvoudiger wijze bepaalde clusters van onderwerpen te onderscheiden die worden beoordeeld, op basis waarvan meer rekening kan worden gehouden met de samenhang tussen waardering en resultaatbepaling enerzijds en gegevensverstrekking en presentatie anderzijds, en waarbij beter rekening kan worden gehouden met de dynamiek van de financiële verslaggeving. Zie hiervoor paragraaf 6.

5.4 De tweede stap: het onderzoek onder financieel analisten

De kwaliteitscriteria inzake informatie-elementen en de kwaliteitscriteria inzake grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn in stap 2 voorgelegd aan 21 financieel analisten. Uitdrukkelijk is gekozen voor een geselecteerde groep financieel analisten, die bereid waren (tegen een financiële vergoeding) deel te nemen aan het onderzoek. Met iedere analist afzonderlijk is een afspraak gemaakt om de modeljaarrekening met alle 1812 informatie-elementen te analyseren.

Tevens zijn aan de analisten keuzes voorgelegd met betrekking tot grondslagen voor waardering en resultaatbepaling en de afweging van bepaalde kwalitatieve kenmerken van informatie. De gehanteerde methode is survey-onderzoek, waarbij uitdrukkelijk wordt gekozen voor een beperkt aantal analisten en een grote mate van diepgang. Tevens is gebruikgemaakt van diepte-interviews en observatie.

Bij de door de onderzoekers gemaakte keuzes plaats ik de volgende kanttekeningen:

- a. De selectie van de criteria die van belang zijn voor het meten van de kwaliteit, is gebaseerd op het oordeel van 21 analisten. Er is geen sprake van een aselechte steekproef en uiteraard zijn de geselecteerde financieel analisten niet representatief voor de totale populatie financieel analisten. De onderzoekers hebben gekozen voor een diepgaand onderzoek naar de informatiebehoeften van een beperkt aantal financieel analisten en bijvoorbeeld niet voor een breed opgezet onderzoek met een beperkt aantal vragen in een enquête onder alle financieel analisten (met het gevaar van een kleine respons). De keuze is begrijpelijk, maar geeft tevens een beperking aan van het onderzoek.
- b. In het rapport wordt uitgebreid ingegaan op de kenmerken van de analisten: samenstelling (15 beleggingsanalisten en 6 vermogensbeheerders), aantal jaren ervaring in huidige functie en als analist, tijdsbesteding per financieel verslag, aantal jaarlijks bestudeerde verslagen, aantal en soort ondernemingen dat analisten volgen, gehanteerde waarderingsmodellen en doel van het gebruik van jaarrekeninginformatie. Er blijken grote verschillen te zijn in het aantal jaren ervaring, het gebruik van financiële verslagen, het aantal financiële verslagen dat wordt geanalyseerd en de tijdsbesteding per financieel verslag. Uit het onderzoek blijkt echter nergens dat met de verschillende uitkomsten ook analyses zijn uitgevoerd betreffende verschillen ten aanzien van het belang dat de twee groepen financieel analisten (beleggingsanalisten en vermogensbeheerders) hechten aan informatie-elementen of keuzes die zij maken ten aanzien van de grondslagen van waardering en resultaatbepaling. Zo kan bijvoorbeeld de vraag worden gesteld of de meer ervaren financieel analisten voor andere grondslagen kiezen dan de financieel analisten met minder jaren ervaring. De kenmerken van de groep financieel analisten zijn dus niet in verband gebracht met de door hen gegeven scores ten aanzien van informatie-elementen en grondslagen van waardering en resultaatbepaling. Deze kenmerken zijn

daarmee alleen ter ‘nadere informatie’ gegeven en voegen als zodanig weinig toe aan het onderzoek. Ik verwijs naar het artikel van Blij in dit themanummer.

- c. In het rapport van het Limperg Instituut wordt ingegaan op het belang dat wordt toegekend aan verschillende vormen van financiële informatie en aan onderdelen van de jaarrekening, mede in vergelijking met eerder onderzoek¹⁵. Er worden non-parametrische technieken toegepast. In een tabel wordt het belang van informatie-elementen aangegeven gegroepeerd naar jaarrekening-onderdelen. Hierbij worden drie categorieën onderscheiden op basis van de ‘Wilcoxon signed rank test’, te weten: hoogste score, middenscore en laagste score. Het belang van een onderwerp komt echter niet overeen met het aantal informatie-elementen dat daaraan wordt

toegekend (zie tabel 1; de eerste kolom is ontleend aan tabel 14 in de bijdrage van Blij; de laatste kolom is ontleend aan tabel 1 in de bijdrage van Hoogendoorn en Mertens in dit themanummer). Dat kan worden veroorzaakt doordat er voor een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld stelselwijziging, leasecontracten) een relatief gering aantal informatie-elementen wordt onderscheiden. Bij een ander onderwerp (bijvoorbeeld het meerjarenoverzicht) kunnen juist veel informatie-elementen worden onderscheiden. Hoewel aan alle informatie-elementen een gelijk gewicht wordt toegekend, vindt er uiteindelijk toch een weging plaats door het aantal informatie-elementen dat per onderdeel van de jaarrekening wordt onderscheiden. In stap drie worden ondernemingen beoordeeld op de relatieve score met betrekking tot deze infor-

Tabel 1: Het belang van jaarrekeningonderdelen en het aantal informatie-elementen

<i>Jaarrekeningonderdeel</i>	<i>Gemiddelde score op een 5-punts Likertschaal</i>	<i>Aantal informatie- elementen</i>
Categorie 1: hoogste score		
Winst- en verliesrekening	4,78	57
Stelselwijzigingen	4,67	11
Fusies, overnames en afstotingen	4,62	43
Winst per aandeel	4,61	20
Eigen vermogen	4,59	56
Segmentatie	4,56	44
Kasstroomoverzicht	4,55	50
Categorie 2: middenscore		
Gebeurtenissen na balansdatum	4,48	4
Voorzieningen	4,32	20
Materiële vaste activa	4,26	20
Schulden	4,17	17
Categorie 3: laagste score		
Vreemde valuta	4,15	5
Toelichting (overige informatie)	4,15	18
Belastingen	4,11	4
Immateriële vaste activa	4,06	19
Overheidssubsidies	4,05	4
Vorraden	4,00	6
Financiële vaste activa	3,94	13
Leasecontracten	3,94	3
Consolidatie	3,93	10
Vlottende activa	3,92	6
Niet in de balans opgenomen verplichtingen	3,81	0
Afgeleide financiële instrumenten	3,71	5
Risico's samenhangend met financiële instrumenten	3,67	2
Meerjarenoverzicht	niet vermeld	50
		487

matie-elementen. Het belang dat financieel analisten toekennen aan onderdelen van de jaarrekening, komt echter niet overeen met het aantal informatie-elementen dat diezelfde financieel analisten toekennen aan deze onderdelen van de jaarrekening (zie tabel 1). De door de onderzoekers gemaakte keuze heeft invloed op de meetresultaten.

- d. Bij het selecteren van de informatie-elementen die van belang zijn volgens financieel analisten, is niet meer gebruikgemaakt van een indeling in categorieën op basis van statistische toetsen. Er is eenvoudig gekozen voor een afkapgrens van 4 op de 5-punts Likertschaal. De financieel analisten hebben alle 1812 informatie-elementen beoordeeld op een schaal van 1 tot 5 (oplopende belangrijkheid) en alle informatie-elementen die hierbij 4 of hoger scoorden, werden geselecteerd: 487 informatie-elementen hebben betrekking op de jaarrekening en 96 op het jaarverslag. Dat een bepaalde afkapgrens wordt gekozen, is blijkbaar noodzakelijk om te komen tot een operationalisering van de informatie-elementen die van belang zijn voor het meten van de kwaliteit.

In het voorgaande ben ik ingegaan op de door de onderzoekers gehanteerde methode. Het is interessant ook te kijken naar de uitkomsten. In het rapport van het Limperg Instituut wordt mede op basis van de tabel (gemiddelde score) geconstateerd dat financieel analisten blijkbaar minder belang hechten aan 'moderne' onderwerpen als immateriële vaste activa, afgeleide financiële instrumenten en risico's samenhangend met financiële instrumenten. Dit wordt door de onderzoekers in verband gebracht met de geringe ervaring die hiermee is opgedaan en zij verwachten dat dit in de toekomst wellicht zal veranderen. Bij regelgevende instanties staan deze onderwerpen juist sterk in de belangstelling. Onderwerpen die financieel analisten vooral van belang vonden, indien wordt gekeken naar het aantal informatie-elementen, zijn: de winst- en verliesrekening (59 elementen), eigen vermogen (56), het kasstroomoverzicht (50), het meerjarenoverzicht (50), segmentatie (44) en fusies, overnames en afstotingen (43). De onderzoekers tekenen hierbij aan dat de indeling van informatie-elementen soms subjectief is, vooral indien het betreffende element aan verschillende onderdelen toerekenbaar is.

Bekijken wij de keuzes die financieel analisten maken ten aanzien van de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling (zie Hoogendoorn en Mertens, 2001, paragraaf 4.2), dan blijkt dat een aantal van de voorkeuren van financieel analisten afwijkt van de wijze waarop regelgevende instan-

ties tegen deze onderwerpen aankijken. Dat komt met name tot uitdrukking bij de verwerkingscriteria en waarderingsgrondslagen voor immateriële vaste activa en voor voorzieningen.

Uit het onderzoek blijkt dat financieel analisten meer geïnteresseerd zijn in wat wel eens wordt genoemd de 'kwaliteit van de winst': de winst moet op basis van 'voorzichtige' grondslagen worden berekend. Niet al te snel immateriële vaste activa op de balans, geen waardering tegen reële waarde, geen ongerealiseerde waardemutaties in de winst- en verliesrekening, wel voorzieningen treffen indien daar ook maar enigszins aanleiding toe is.

Ik constateer een belangrijke discrepantie tussen de voorkeuren die worden aangegeven door de 21 financieel analisten enerzijds en de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving anderzijds. Dit roept vragen op die in ieder geval tot nader onderzoek nopen. Het zou interessant geweest zijn, indien de analisten ook was gevraagd naar het waarom van hun keuzes.

5.5 De derde stap: het onderzoek van jaarrekeningen

Na de selectie van 487 informatie-elementen voor de jaarrekening werd voor 60 ondernemingen¹⁶ een relatieve score bepaald op basis van de financiële verslagen over het jaar 1999. Zoals reeds opgemerkt heeft hierbij geen weging plaatsgevonden van informatie-elementen, maar leidt het aantal informatie-elementen dat wordt toegekend aan verschillende onderdelen van de jaarrekening, uiteindelijk wel tot een weging.

De meting van de relatieve scores van de 60 onderzochte ondernemingen op de 96 informatie-elementen inzake het jaarverslag heeft wel plaatsgevonden, maar deze meting is niet meegenomen bij het vaststellen van de relatieve score per onderneming¹⁷. Waarom de informatie-elementen inzake het jaarverslag niet zijn meegenomen bij de uiteindelijke meting van de kwaliteit is mij niet duidelijk. De reden is wellicht dat in het jaarverslag meer verbale en niet-financiële aspecten aan de orde komen, waardoor meting moeilijker (en subjectiever) wordt. Ten aanzien van het jaarverslag is er wel een overzicht gegeven van informatie-elementen waarop slecht wordt gescoord (17 van de 96 informatie-elementen behaalt een eindscore van 0% en een derde behaalt een eindscore van 5% of minder). Hierop zijn enige aanbevelingen gebaseerd (zie Hoogendoorn en Mertens, 2001).

De indeling van ondernemingen in twee categorieën op basis van de 'complexiteit van de verslaggeving' is noodzakelijk, omdat anders ondernemingen met weinig ingewikkelde verslag-

gevingsproblemen gemakkelijk een hoge relatieve score zouden halen. De ‘complexiteit van de verslaggeving’ wordt geoperationaliseerd door de populatie van ondernemingen te splitsen in de 30 met de hoogste maximale score en de 30 met de laagste maximale score (maximale score = het aantal van toepassing zijnde informatie-elementen).

Voorts dient nog bedacht te worden dat het hier gaat om de kwaliteit van de externe financiële verslaggeving van de 60 grootste ondernemingen¹⁸.

5.6 Samenvatting van de in het onderzoek gemaakte keuzes

Voor de onderzochte financiële verslagen heeft ‘een’ kwaliteitsmeting plaatsgevonden. In het voorgaande heb ik aangetoond dat daarbij door de onderzoekers bepaalde keuzes zijn gemaakt, op grond waarvan een gemiddelde relatieve score werd bereikt van 54%. Deze relatieve score moet uiteraard worden bezien in het licht van de gemaakte keuzes.

De keuzes van de onderzoekers ten aanzien van het meten van de kwaliteit betreffen met name:

- a. het onderscheiden van een groot aantal informatie-elementen en de daarbij gehanteerde definiëring van één informatie-element als meeteenheid; aan elk informatie-element wordt een gelijk gewicht toegekend;
- b. de voorkeur voor een diepgaand onderzoek onder 21 financieel analisten, die bepaalden welke informatie-elementen relevant zijn en de daarbij gehanteerde afkapgrens van 4 op de 5-punts Likertschaal;
- c. de beperking tot alleen informatie-elementen betreffende de jaarrekening voor het meten van kwaliteit;
- d. aan de verschillende jaarrekeningonderdelen wordt een weging toegekend op grond van het aantal informatie-elementen dat door financieel analisten is geselecteerd; het aantal informatie-elementen per jaarrekeningonderdeel komt niet overeen met het belang dat diezelfde financieel analisten toekennen aan die jaarrekeningonderdelen;
- e. op basis van de complexiteit van de verslaggeving (gemeten op de hoogte van de maximale score) worden ondernemingen onderverdeeld in twee categorieën.

Bedacht dient te worden dat de conclusie dat ‘gemiddeld slechts iets meer dan de helft (54%) van de in totaal 487 informatie-elementen die door de analisten als belangrijk worden aangemerkt in de onderzochte jaarrekeningen is vermeld’ (Hoogendoorn en Mertens, 2001, paragraaf

4.3) is gebaseerd op de hierboven aangegeven keuzes. Als er aanbevelingen worden gedaan op basis van bepaalde door de 21 financieel analisten belangrijk gevonden informatie-elementen die slecht scoren in het onderzoek van financiële verslagen, dan veronderstelt men hierbij impliciet dat deze 21 financieel analisten representatief zijn voor alle gebruikers van financiële informatie. De resultaten van het onderzoek en de daarop gebaseerde aanbevelingen moeten daarom mede beoordeeld worden in het licht van de door de onderzoekers gemaakte keuzes.

5.7 De effectiviteit van de gegevensverstrekking

Aan het empirisch onderzoek van het Limperg Instituut zijn aanbevelingen verbonden die kunnen leiden tot een verbetering van de financiële verslaggeving; het betreft informatie-elementen die door financieel analisten belangrijk worden gevonden en die gemiddeld genomen slecht scoren in het onderzoek van jaarrekeningen. De scores worden uiteraard mede bepaald door de in het onderzoek gemaakte keuzes, die ik heb samengevat in paragraaf 5.6.

Nu zouden de resultaten van het onderzoek van het Limperg Instituut ook kunnen worden ‘omgekeerd’. Als financieel analisten concluderen dat bepaalde informatie voor hen niet relevant is, dan zou geredeneerd kunnen worden dat de ‘overvloed’ aan informatie-eisen in de huidige wet- en regelgeving best aanzienlijk kan worden gereduceerd. Is het niet zinvol om bijvoorbeeld alle informatie-elementen die in het onderzoek van de financieel analisten slechts een score 1, 2 of 3 behalen te schrappen uit de wet en de Richtlijnen? Is het niet voor iedereen beter als we ons beperken tot de informatie die ook werkelijk van belang is voor de gebruikers? Als uit het onderzoek onder financieel analisten blijkt dat bijvoorbeeld informatie over risico’s van financiële instrumenten laag scoort, kan dan daaruit worden geconcludeerd dat deze gegevens beter niet kunnen worden gevraagd in standaarden van regelgevende instanties? Met andere woorden: kunnen de resultaten van het onderzoek ook worden gehanteerd voor het beantwoorden van de vraag naar de effectiviteit van de gegevensverstrekking?

Nog afgezien van het feit dat de financieel analisten die aan het onderzoek hebben deelgenomen, dan verkeerd zijn geïnstrueerd over de aard van het onderzoek en wellicht ‘met andere ogen’ naar de vragenlijst zouden hebben gekeken, kan deze redenering mijns inziens niet zonder meer worden volgehouden. Financieel analisten zijn niet de enige gebruikers en ik heb vraagtekens geplaatst bij de stelling dat indien voldaan wordt aan de finan-

ciële informatiebehoefte van financieel analisten, daarmee tevens voldaan wordt aan de informatiebehoefte van andere belanghebbenden (zie paragraaf 4). Sommige gebruikers zijn alleen geïnteresseerd in de financiële jaarverslaggeving als er 'wat aan de hand is' (bijvoorbeeld als de werkgelegenheid op het spel staat, als er sprake is van een overname, of als blijkt dat er grote verliezen zijn geleden op financiële instrumenten). Zelfs als 'gebruikers' de jaarrekening niet zouden gebruiken, dan vervult verslaggevingsinformatie een belangrijke functie, al was het alleen maar omdat allerlei contracten op verslaggevingsinformatie gebaseerd zijn (bijvoorbeeld leningsvoorwaarden, beloningscontracten gebaseerd op performance). Ook fungeert financiële verslaggeving als een soort 'disciplineringsmechanisme', waardoor ondernemingsleidingen gedwongen worden om alles 'nog eens netjes op papier te zetten', als onderdeel van een brede verantwoording ('governance') aan belanghebbenden.

Dat neemt niet weg dat ook deze kant van de medaille, het schrappen van 'overbodige' informatie-eisen in wet- en regelgeving meegenomen kan worden bij onderzoek naar de kwaliteit van de financiële verslaggeving. Voorwaarde hiervoor is echter dat alle belanghebbenden in het onderzoek moeten worden betrokken en niet alleen financieel analisten. Zie paragraaf 6.

6 Samenvatting, conclusie en een voorstel

In paragraaf 5.6 heb ik de belangrijkste keuzes in het onderzoek van het Limperg Instituut samengevat. Kwaliteit van de financiële verslaggeving is geoperationaliseerd door het meten van informatie-elementen inzake de jaarrekening. De onderzoekers (Hoogendoorn en Mertens, 2001, paragraaf 3.1) geven zelf aan dat hiermee slechts een beperkt deel van de dimensies van kwaliteit wordt gemeten. Het zou zeer ingewikkeld zijn om alle dimensies van de kwaliteit van de financiële verslaggeving in de meting van kwaliteit te betrekken. Tegelijkertijd is het echter een uitdaging om meer aspecten in de kwaliteitsmeting te betrekken. Het onderzoek van het Limperg Instituut betreft 'een' mogelijke meting van de kwaliteit van de financiële verslaggeving, niet 'de' meting van kwaliteit.

Het is een belangrijk onderzoek, met name vanwege de diepgang en gedetailleerdheid. Voor het eerst zijn in Nederland op een dergelijke gedetailleerde wijze de informatiebehoefte van financieel analisten voor de gehele jaarrekening (niet alleen op een deelaspect) in kaart gebracht. Kwaliteitsmeting is echter een momentopname. Vanwege de dynamiek van de financiële verslaggeving is juist periodieke meting van de kwaliteit

interessant, om te bezien hoe de kwaliteit van de financiële verslaggeving in Nederland zich ontwikkelt. Dat is niet goed mogelijk met het onderzoek van het Limperg Instituut.

Hoe zou de *ontwikkeling* van (de) kwaliteit van de financiële verslaggeving wel gemeten kunnen worden? Tot slot presenteer ik een voorstel voor periodieke kwaliteitsmeting, met name om de ontwikkeling te kunnen vaststellen.

Alvorens ik hieraan toekom herhaal ik twee hiervoor ingenomen standpunten:

- In paragraaf 5.3 heb ik gesteld dat informatie-elementen veelal samenhangen (clusters van gegevens die bij elkaar horen) en dat gegevensverstrekking veelal ook samenhangt met de toegepaste verwerkingscriteria en de toegepaste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Voorts is er een samenhang tussen de toegepaste verwerkingscriteria en waarderingsgrondslagen voor verschillende posten in de jaarrekening (het toegepaste verslaggevingsmodel). Eén informatie-element is geen eenduidige meeteenheid (mijns inziens is er geen sprake van additiviteit ten aanzien van de informatie-elementen).
- Bij een beoordeling van (de) kwaliteit van de inhoud van de externe financiële verslaggeving moet rekening worden gehouden met tussentijdse berichtgeving, emissieprospectussen, winstwaarschuwingen en andere vormen van communicatie. Ik kan mij echter voorstellen dat men zich vooralsnog wil beperken tot het meten van (de) kwaliteit van de financiële *jaarverslaggeving*.

Mijns inziens verdient het de voorkeur onderzoek naar kwaliteit van de financiële verslaggeving breder (en minder diepgaand) aan te pakken, dusdanig dat het haalbaar is om het onderzoek periodiek te herhalen om de ontwikkeling in kwaliteit van de financiële verslaggeving te kunnen meten.

Ik ondersteun de aanbeveling in het rapport van het Limperg Instituut om een panel in te stellen voor het ontwikkelen van kwaliteitscriteria en het regelmatig aanpassen van deze kwaliteitscriteria aan nieuwe ontwikkelingen (Hoogendoorn en Mertens, 2001, aanbeveling 15). In een dergelijk panel moeten mijns inziens echter niet alleen financieel analisten zitting hebben (zoals aanbevolen in het rapport), maar ook andere gebruikers van financiële informatie, en daarnaast wellicht ook verschaffers van informatie (ondernemingen, controllers) en controleurs van informatie (accountants).

Dit panel zou dan per onderscheiden verslaggevingsonderwerp (genoemd in tabel 1 en in ieder geval uitgebreid met onderwerpen betreffende het

jaarverslag) een lijst moeten opstellen van kwaliteitscriteria. Deze kwaliteitscriteria hebben betrekking op verwerkingscriteria, grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, gegevensverzekering en presentatie.

Aanvullend zou periodiek een schriftelijke enquête kunnen plaatsvinden van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Registeraccountants en van de Vereniging van Beleggingsanalisten onder haar leden (zie bijvoorbeeld Fleishman-Hillard, 2000) om te vragen op welke punten deze beroepsgroepen vinden dat de financiële verslaggeving tekortschiet of verbeterd kan worden en welke onderwerpen relevant zijn. Als de beroepsorganisatie zelf een enquête onder haar leden uitvoert kan men over het algemeen rekenen op een relatief hoge response. Het panel kan de resultaten betrekken bij het opstellen van kwaliteitscriteria.

Met behulp van de door het panel geselecteerde kwaliteitscriteria kan vervolgens (door onderzoekers) een oordeel worden geveld over de praktijk van de financiële verslaggeving, onderverdeeld naar verschillende onderwerpen, waarbij rekening wordt gehouden met toegepaste verwerkingscriteria, waarderingsgrondslagen, gegevensverstrekking en presentatie. Eventueel wordt ook de tussentijdse berichtgeving en de overige informatieverstrekking in de beschouwing betrokken.

Op basis van het onderzoek van financiële verslagen kunnen bijvoorbeeld per onderwerp 'best practices' worden onderscheiden, zoals geschiedt in de reeks boeken 'Het jaar verslagen' (Kluwer, NIVRA-geschriften 66 t/m 70). Eventueel wordt een 'benchmark' ontwikkeld voor een theoretische best practice.

Aan de verschillende onderwerpen kan (door het panel) een wegingsfactor worden toegekend en er kan een totaalscore worden bepaald, mede gelet op de samenhang van de verschillende onderwerpen. Door de geringere diepgang zou het panel periodiek kunnen rapporteren over de ontwikkeling van (de) kwaliteit van de financiële verslaggeving van ondernemingen.

De dynamiek in de externe financiële verslaggeving is groot; (de) kwaliteit van de externe financiële verslaggeving wordt veelal bepaald door enkele koplopers die op innovatieve wijze verslag leggen. Het panel dient goed op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen. Het panel beslist of kwaliteitscriteria worden toegevoegd of verwijderd voor het meten van (de) kwaliteit. Dit impliceert dat meer subjectieve elementen in de meting worden betrokken.

Door het betrekken van verschaffers en controleurs in het panel is er geen sprake meer van een echte gebruikersbenadering. Over de 'representativiteit' van het panel dient goed te worden nagedacht; alle belanghebbenden zouden vertegenwoordigd moeten zijn.

Een laatste suggestie is nog om dit onderzoek bedrijfstaksgewijs te verrichten en ook financiële instellingen en andere organisatievormen te onderzoeken, zij het dan op aangepaste kwaliteitscriteria.

LITERATUUR:

- Accounting Standards Steering Committee, (1975), *The Corporate Report*, discussion paper, London, 1975.
- Bank, J.L., R.R. Happée en C.D. Knoops, (1997), Gesegmenteerde gegevensverstrekking in de jaarrekening, in: *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, 71/10, oktober, pp. 517-530.
- Blij, I., (2001), Het gebruik van jaarrekeningen door analisten. Een inventarisatie, in: *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, 75/10, oktober.
- Bollen, L.H.H., (1996), *Financial Reporting Regulation for Small and Medium Sized Private Firms. An empirical analysis of compliance, perceptions, costs, and usefulness*, proefschrift Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht, (dissertation no. 96-34).
- Fleishman-Hillard Research, (2000), *AIMR Corporate Disclosure Survey. A report to AIMR*, St. Louis, MO, februari 2000, zie: www.aimr.org/pdf/corpdiscsurv.pdf.
- Hassink, H.F.D., (2000), *Use and Usefulness of Financial Accounting and Auditing. The case of trade union bargainers*, proefschrift Universiteit Maastricht, 9 februari 2001.
- Hassink, H.F.D., (2001), Het gebruik van het financiële jaarrapport door leden van de OR: enkele kanttekeningen, in: *Tijdschrift voor Bedrijfsadministratie*, 105, nr. 1243, juni, pp. 188-191.
- Hoogendoorn, M.N. en G.M.H. Mertens, (2001), Kwaliteit van de financiële verslaggeving in Nederland, in: *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, 75/10, oktober.
- Kamp, B., (1998), *Solvency Assessment and Annual Reporting*, proefschrift Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg University Press, Tilburg.
- Kamp, B., (2000), Het meten van disclosure in jaarverslagen op basis van analistenrapporten, in: *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, 74-1/2, januari/februari, pp. 50-59.
- Klaassen, J. en H. Schreuder, (1980), *Het financiële jaarverslag van ondernemingen: een onderzoek onder gebruikers*, Stenfert Kroese, Leiden.
- Knoops, C.D., (1999), *De kwaliteit van de financiële verslaggeving: de normatieve versus de empirische*

benadering, in: *Bericht gegeven*. Opstellenbundel aangeboden aan prof. drs. F. Krens (onder redactie van A.J. Bindenga, M.A. van Hoepen en J. Maat), Kluwer, Deventer, pp. 239-258.

Limperg Instituut (2001), *Kwaliteit van de externe financiële verslaggeving*, eindrapport.

Limperg Instituut (2000), *Kwaliteit van externe financiële verslaggeving in Nederland*, brochure bij symposium 23 november 2000.

Lo, Kin en T.Z. Lys, (2000), *Bridging the Gap Between Value Relevance and Information Content*, Working paper, version December 8, 2000, Social Science Research Network Electronic Paper Collection, volledige tekst beschikbaar op: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=253369.

Louwrier, E., H.P.A.J. Langendijk en M.N. Hoogendoorn, (1997), De kwaliteit van de externe verslaggeving van kleine BV's in Nederland; een vergelijking in de tijd, in: *Accountant-Adviseur*, 31-7/8, juli/augustus, pp. 39-43.

Maat, J., (1999), Het Stramien en de externe verslaggeving van non-profit organisaties, in: *Bericht gegeven*. Opstellenbundel aangeboden aan prof. drs. F. Krens (onder redactie van A.J. Bindenga, M.A. van Hoepen en J. Maat), Kluwer, Deventer, pp. 273-286.

Raad voor de Jaarverslaggeving, (2000), *Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving*, jaareditie 2000, Stichting voor de Jaarverslaggeving, Kluwer.

Raad voor de Jaarverslaggeving, (2000), Stramien voor de opstelling en vormgeving van jaarrekeningen, in: *Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving*, jaareditie 2000, Stichting voor de Jaarverslaggeving, Kluwer.

Traas, L., (1999), Om de kwaliteit van de Nederlandse jaarverslaggeving (1) en (2), in: *Management Control & Accounting*, 3/2, april/mei, pp. 22-30 en 3/3, juni, pp. 30-39.

Vergoossen, R.G.A., (1994), *Accounting Changes and the Use of Financial Statements*. A study among Investment Analysts, proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam.

Vergoossen, R.G.A. en R. Hoos, (1998), De kwaliteit van de jaarverslaggeving van controleplichtige rechtspersonen, in: *De Accountant*, 105/2 oktober, pp. 81-85.

NOTEN

1 Voor een verhelderend artikel, zie: Lo en Lys, 2000. Deze auteurs maken een onderscheid tussen information content, valuation relevance en value relevance.

2 Voor een overzicht van de verschillende benaderingen, zie Knoops, 1999.

3 Een aantal gezaghebbende rapporten is meegenomen in het onderzoek van het Limperg Instituut

ten behoeve van het afleiden van kwaliteitscriteria.

4 Bijvoorbeeld het onderzoek van Bank et al (1997) betreffende de percepties van financieel analisten ten aanzien van gesegmenteerde gegevensverstrekking.

5 Maat (1999, p. 276) ziet als mogelijke reden voor deze beperkte gebruikersbenadering dat men (met name het International Accounting Standards Committee) 'harmonisatie van regelgeving wil bereiken en dat dit politiek aanvaardbaarder kan worden gemotiveerd met een beroep op gehanteerde uitgangspunten dan met een beroep op bepaalde belangen van gebruikers'. 'Mogelijke belangentegenstellingen voor verschillende gebruikersgroepen die leiden tot een verschil in de aard van de verstrekte informatie worden niet verondersteld en dus buiten beschouwing gelaten. Dit houdt in dat de gebruikersbenadering niet wordt gebruikt om te kiezen uit opties die op het gebied van de jaarrekening bestaan.'

6 Weliswaar wordt gesteld dat niet alle stakeholders belang hebben bij financiële verslaggeving; dit zijn vooral de aandeelhouders en verschaffers van vreemd vermogen, op enige afstand gevolgd door werknemers, aldus het rapport. Andere stakeholders kunnen ook te rade gaan in afzonderlijke documenten die de onderneming publiceert, zoals milieuverslagen, sociale verslagen of maatschappelijke verslagen.

7 In het Engelse 'Corporate Report' (Accounting Standards Steering Committee, 1975) wordt een duidelijk onderscheid gemaakt in informatiebehoeften van verschillende gebruikersgroepen, maar daar wordt deze veronderstelling niet gehanteerd.

8 Dit wordt door Hassink niet expliciet zo verwoord, maar dit kan worden afgeleid uit Hassink (2000, hoofdstuk 5) en Hassink (2001, tabel 4).

9 Bijvoorbeeld door middel van geïntegreerde verslagen ('duurzaamheidsverslaggeving'), waarin aandacht wordt besteed aan de economische (financiële), sociale en milieu-performance van de onderneming.

10 In het rapport wordt ook ingegaan op infrastructuur en hieromtrent worden wel belangrijke aanbevelingen opgenomen, maar deze zijn niet direct gebaseerd op het empirisch onderzoek. Zoals gesteld beperk ik mij in deze bijdrage tot het empirisch onderzoek naar de kwaliteit van de inhoud van de externe financiële verslaggeving.

11 Bijvoorbeeld: informatie over de prijsgrondslag die wordt gehanteerd bij interne verrekeningen, hangt samen met het verstrekken van informatie over de opbrengsten en winsten die per segment worden behaald.

12 Bijvoorbeeld: de gegevensverstrekking inzake post-employment benefits is veel uitgebreider indien verwerking plaatsvindt op basis van 'defined benefit plan' in vergelijking tot verwerking op basis van 'defined contribution plan'.

13 Ik stel hier 'lijkt te zijn opgelost', omdat de

opmerking in het rapport over het niet van toepassing zijn van bepaalde kwaliteitscriteria inzake informatie-elementen vooral betrekking heeft op onderwerpen die bij de desbetreffende onderneming niet voorkomen; onderwerpen als overheidssteun, onderhanden projecten in opdracht van derden, fusies of overnames of immateriële vaste activa zijn in die zin voor sommige ondernemingen 'niet van toepassing'.

14 Een voorbeeld is artikel 2:368 BW lid 1, waarin een mutatieoverzicht wordt geëist, waaruit dient te blijken: 'a. de boekwaarde aan het begin van het boekjaar; b. de som van de waarden waartegen de in het boekjaar verkregen activa zijn te boek gesteld, en de som van de boekwaarden van de activa waarover de rechtspersoon aan het einde van het boekjaar niet meer beschikt; c. de herwaarderingen over het boekjaar overeenkomstig artikel 390 lid 1; d. de afschrijvingen, de waardeverminderingen en de terugnemingen daarvan over het boekjaar; e. de boekwaarde aan het eind van het boekjaar.' Is hier sprake van één informatie-element (een mutatieoverzicht), vijf infor-

matie-elementen (a t/m e) of wellicht acht informatie-elementen?

15 Overigens komen Bank et al (1997, p. 522) in een onderzoek onder professionele beleggingsanalisten, werkzaam bij een afdeling beleggingsresearch bij grote banken, beleggingsmaatschappijen en pensioenfondsen, tot een andere volgorde dan in het rapport van het Limperg Instituut wordt aangegeven.

16 Het bevreemdt mij dat Unilever geen deel uitmaakt van de onderzochte ondernemingen, terwijl deze onderneming ongetwijfeld aan de criteria voldoet.

17 Gegeven de gemiddelde relatieve score voor het jaarverslag van 26% zou dit leiden tot een gemiddelde relatieve score van 49% indien deze zouden zijn berekend op basis van alle 583 informatie-elementen.

18 Voor onderzoek naar aspecten van de kwaliteit van de financiële verslaggeving van kleine en middelgrote ondernemingen, zie Bollen (1996), Vergoossen en Hoos (1998), Louwrier, Langendijk en Hoogendoorn (1997).